

К ВОПРОСУ АПОТОЗА КЛЕТОК

Шералиев К.С.

Университет Алфраганус Кафедра “Медицина” модуль анатомия доц.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903755>

Актуальность. Апоптоз - вид генетически запрограммированной клеточной гибели, реализующийся вследствие последовательной активации «генов смерти» и ферментов суицидального биохимического пути. Апоптоз особый вид запрограммированной смерти отдельных клеток в ткани, морфологически отличающегося от некроза. Биологический смысл апоптоза заключается в элиминации окончивших жизненный цикл и поврежденных клеток и в обеспечении динамического равновесия между процессами пролиферации и дифференцировки клеток, поддержании тканевого гомеостаза на определенном уровне.

Цель: Изучить механизмы апоптоза на основании данных литературы. Ключевое событие апоптоза - активация энзимов, называемых каспазами. Активированные каспазы расщепляют многочисленные мишени, достигая кульминации в активации нуклеаз, которые разрушают ДНК и другие энзимы. Каспазы расщепляют белки цитоскелета и матрикса клетки, но основными мишенями их действия являются ядро и ядерные белки, участвующие в транскрипции, репликации и репарации ДНК. Активация каспаз зависит от баланса между про- и антиапоптотическими молекулярными путями. Два пути пересекаются на активации каспазы: митохондриальный путь и путь рецептора смерти.

Митохондриальный путь апоптоза. Митохондрии содержат несколько протеинов, индуцирующих апоптоз; эта цитохром С - важнейший триггер апоптоза, и антагонисты эндогенных цитозольных ингибиторов апоптоза. Выбор между выживаемостью и гибелью клетки определен проницаемостью мембран митохондрии, контролируемой семейством из более чем 20 протеинов, семейств Bcl-2, Вах и Вак. При воздействии на клетки агентов, повреждающих ДНК, активируется группа проапоптотических факторов. Проапоптотические члены семейств, Вах и Вак, встраиваясь в митохондриальную мембрану, формируют каналы, через которые цитохром С и другие митохондриальные протеины выходят в цитозоль. Члены семейства Bcl-2 и Вах, расположенные в митохондриях, регулируют проницаемость наружной митохондриальной мембраны и тем самым могут способствовать или препятствовать выходу из митохондрий цитохрома С. Члены семейства Bcl-2, препятствующие апоптозу, называются *ингибиторами апоптоза*. Члены семейства Вах, Вак, Вад индуцируют апоптоз и носят название *промоторов апоптоза*. Высвободившись из митохондрий, цитохром С взаимодействует с проапоптотическим фактором, активирующим протеазу (Araf -1) аналогом гена ced 9 нематод, тем самым индуцирует начало протеолитического каскада в клетке, определяющего ее смерть.

Путь рецептора смерти (внешний путь апоптоза). Многие клетки экспрессируют поверхностные молекулы, называемые *рецепторами смерти*, которые запускают апоптоз. Большинство из них - члены семейства рецептора ФНО, содержащие консервативный внутриклеточный «домен смерти», названный так из-за его способности взаимодействовать с другими протеинами. Прототипом рецепторов смерти является рецептор ФНО I типа и Fas- рецепторы (CD95). Лиганд FasL является

мембранным протеином, экспрессируемым главным образом на активированных Т-лимфоцитах. Когда Т-клетки распознают экспрессирующие Fas- рецепторы мишени, FasL перекрестно сшивает молекулы Fas-рецепторов, которые активируют протеины адаптера, связывающие каспазу-8. Во многих типах клеток каспаза- может расщеплять и активировать проапоптотический член семейства Bcl -2, называемый Bid и таким образом поддерживая митохондриальный путь.

Большая группа генов и их белковых продуктов регулирует процессы апоптоза в клетках. Условно их можно разделить на 4 группы в соответствии с фазами апоптоза:

- передающие сигнал от клеточной мембраны в клетку;
- передающие сигнал внутри клетки –контролирующие и интегрирующие;
- осуществляющие апоптоз;
- регулирующие фагоцитоз апоптотических телец.

Выводы. Высвободившись из митохондрий, цитохром С взаимодействует с проапоптотическим фактором, активирующим протеазы и тем самым индуцирует начало протеолитического каскада в клетке, определяющего ее смерть. Комбинированная активация обоих путей апоптоза, *митохондриального пути апоптоза и внешнего пути апоптоза* наносит смертельный удар клетке. Клеточные протеины, особенно антагонист каспазы, называемый FLIP, блокируют активацию каспаз, вызванную рецепторами смерти. Путь рецептора смерти вовлечен в устранение аутореактивных лимфоцитов и в уничтожение клеток-мишеней некоторыми цитотоксическими Т-лимфоцитами цТЛ.

Элиминация апоптотических телец осуществляется путем немедленного фагоцитоза их соседними клетками и макрофагами, который блокирует воспалительную реакцию на погибшие клетки, поэтому при этом не успевает развиваться воспалительная реакция. Апоптотические тельца могут удаляться также с секретом желез или с лимфо- и кровотоком. Выделяют варианты нарушений регуляции апоптоза: чрезмерный апоптоз по сравнению с пролиферацией, недостаточный апоптоз по отношению к уровню пролиферативных процессов, незавершенный апоптоз в связи с отсутствием фагоцитозных телец.

References:

1. Абдуллахужаева М.С. Одам патологияси асослари. Дарслик Т.: «Tafakkur-. Vo'stoni»
2. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия учебник 2001г. Москва, Медицина.
3. Пауков В.С. Патологическая анатомия учебник 2015 г. М: ГЭОТАР - Медицина
4. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия учебник 2015 г. М: ГЭОТАР - Медицина